

**NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TROCA DE SABERES – PROJETO DE EXTENSÃO DO
PROGRAMA LABQUALISEG PARTE I - IDENTIFICAÇÃO**

TÍTULO: Núcleo de Inovação e Troca de Saberes no Ensino do Cuidado Seguro

TIPO DA PROPOSTA:

()Curso ()Evento ()Prestação de Serviços
()Programa (X)Projeto

ÁREAS TEMÁTICAS PRINCIPAIS:

() Comunicação () Cultura () Direitos Humanos e Justiça (X) Educação
() Meio Ambiente (X) Saúde () Tecnologia e Produção () Trabalho
() Desporto

COORDENADORA: Ana Karine Ramos Brum

E-MAIL: anakarinebrum@id.uff.br

VICE-COORDENADORA: Débora de Souza Aranha

E-MAIL: debora_aranha@id.uff.br

1. Introdução

Identificação da Ação

Título:	Núcleo de Inovação e Troca de Saberes no Ensino do Cuidado Seguro (NITS)
Coordenadora:	Ana Karine Ramos Brum / Docente titular da EEAAC/UFF
Vice-Coordenadora:	Débora de Souza Aranha/Técnico-administrativo da EEAAC/UFF
Tipo da Ação:	Projeto de extensão
Vinculada à Programa de Extensão?	Sim. Ao LabQualiseg (LQS).
Instituição:	UFF - Universidade Federal Fluminense
Unidade Geral:	CME - Escola de Enfermagem
Unidade de Origem:	MFE - Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração
Início Previsto:	01/01/2024
Término Previsto:	31/12/2024 (a renovar)
Possui Recurso Financeiro:	Não
Gestor:	Ana Karine Ramos Brum / Docente
Número de participantes:	em torno de 20 (a princípio)

Público-Alvo:

Docentes de enfermagem e demais áreas de saúde e gestão, discentes (graduandos de enfermagem e áreas afins e pós-graduandos *lato e stricto sensu*) e possivelmente técnicos-administrativos da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, interessados em geral com atuação nas áreas de ensino, gestão e saúde.

Descrição da Ação Resumo da Proposta:

O presente projeto visa criar o Núcleo de Inovação e Troca de Saberes: ensino do cuidado seguro (Nits), um projeto do programa de extensão LabQualiseg/UFF, que tem como objetivo melhorar a questão da desatualização docente em metodologias ativas e da qualidade dos materiais educativos. Ambas identificadas como problemas em dados coletados e analisados previamente em Revisão Integrativa e entrevistas realizadas com graduandos da EEAAC. As atividades do Núcleo estão sedimentadas em sete eixos norteadores. São eles: eventos inspiradores, mentoria entre pares, acolhimento e reconhecimento institucional, ciclos formativos na EEAAC, planejamento coletivo, comissão de autoavaliação e educação e comunicação e divulgação científica. Para cada um deles, haverá ações de integração, trocas de experiências, construção coletiva de estratégias e materiais educativos, produção de tecnologias educacionais inovadoras, realização de eventos, acolhimento, divulgação, entre outras. O Núcleo destina-se à aplicação na segurança do paciente, a partir de seus eixos. O Nits funcionará em modelo híbrido, com reuniões virtuais e presenciais periódicas. Trata-se de um projeto de extensão vinculado a um programa porque é de tão grande magnitude que se pretende que absorva muitas das atividades do programa, assumindo este uma nova roupagem a partir das ações do Núcleo. Apesar de experimentado no ensino de segurança, pretende-se que este seja um modelo a ser replicado para outros temas da área, uma vez que a situação-problema da desatualização docente e de materiais é transversal. Para isso, será utilizada como estratégia de comunicação a linguagem simples, a fim de garantir a adesão do público-alvo, professores e alunos, prioritariamente.

Palavras-Chave:

Enfermagem, Ensino criativo, Metodologias ativas.

Justificativa

Com base em resultados de pesquisas previamente realizadas, foram identificadas, por meio da abordagem do *Design Thinking*, fragilidades no ensino de segurança do paciente. Os discentes de cursos de graduação do Brasil e, mais especificamente, da Escola de Enfermagem da UFF, apontaram insatisfações com relação às metodologias de ensino com base em modelos tradicionais expositivos. Também registraram desconforto acerca da dita “educação bancária”. Identificou-se a necessidade de atualização dos docentes da EEAAC, bem como a valorização do enfermeiro docente, a fim de oferecer novos subsídios e ferramentas a serem aplicados no ensino de segurança. Além disso, entendendo segurança em um sentido mais amplo e não apenas na dimensão do paciente, cria-se um espaço seguro de aprendizado bilateral e coletivo (entre docentes e discentes), atendendo a outra demanda do aluno que aponta inseguranças no que se refere a sua atuação em campo. Em razão disso, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo LabQualiseg, que aposta no desenvolvimento de tecnologias educacionais inovadoras, e as soluções propostas pelo time de ideação que analisou os resultados das pesquisas e sugeriu como protótipo em um canva de projeto a criação do Núcleo, decidiu-se

coletivamente investir em sua estruturação, que será apresentada em um *e-book* interativo desenvolvido com linguagem simples, bem como será com todo material produzido pelo Núcleo, favorecendo adesão e acessibilidade.

Fundamentação Teórica

Este projeto parte da premissa da necessidade de promover na EEAAC espaços dialógicos que proporcionem formação e atualização docente, bem como a produção de materiais e recursos educacionais na área da segurança do paciente, e está fundamentado nos ensinamentos de Paulo Freire, patrono da educação no Brasil. Segundo seus preceitos, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Para ele: “A prática docente crítica, implicante de pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” e ainda “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 2011, p. 39-40). Além disso, ensinar exige respeito à autonomia do educando, recusa ao modelo bancário e pesquisa e mais: exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar também exige saber escutar e estar disponível para o diálogo, sendo esses alguns dos saberes necessários para a prática educativa, segundo o filósofo. Tendo em vista que “não existe docência sem discência”, é de fundamental importância considerar modelos e práticas inclusivas, a fim de atingir os objetivos almejados, neste caso, no sentido de reduzir a distância entre alunos e professores, melhorando sua relação, bem como melhorar a qualidade do ensino sobre segurança, assegurando melhorias na formação acadêmica. Por essa razão, os conceitos de educação 4.0 e inovação, este apresentado nas bases do Design Thinking, também figuram como referencial teórico para a implementação do Núcleo. O Design Thinking se caracteriza por ser um modelo mental, uma abordagem prática para solucionar problemas complexos com inovação por meio de um olhar empático e humanizado. De acordo com Tim Brown: “O Design Thinking começa com habilidades que os designers têm aprendido ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a correspondência entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis, considerando as restrições práticas dos negócios. Ao integrar o desejável ponto de vista humano ao tecnológica e economicamente viável, os designers têm conseguido criar os produtos que usufruídos hoje. O Design Thinking representa o próximo passo, que é colocar essas ferramentas nas mãos de pessoas que talvez nunca tenham pensado em si mesmas como designers e aplicá-las a uma variedade muito mais ampla de problemas.” (BROWN, 2017, p. 3).

Objetivos

- Estimular a atualização dos docentes para novas tecnologias e metodologias de ensino em segurança do paciente.
- Incentivar compartilhamento de experiências quanto ao uso de metodologias ativas e interação entre docentes de diferentes instituições de ensino, bem como entre discentes e docentes (e técnicos-administrativos);
- Produzir materiais inovadores com base em tecnologias educacionais e linguagem simples.
- Incentivar a pesquisa contínua em novas metodologias, tecnologias e recursos que possam ser aplicados ao ensino de segurança.

- Divulgar o trabalho desenvolvido por essa tecnologia social, a fim de que sirva de modelo para outros programas de extensão internos e externos à UFF, dando visibilidade ao Núcleo, ao Labqualiseg, ao Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, bem como à própria Escola de Enfermagem da UFF.

Metodologia e Avaliação

As ações e os projetos do programa de extensão a que o Núcleo estará vinculado apostam na metodologia do Design Thinking, que propõe soluções criativas para problemas complexos. Trata-se de um processo imersivo, iterativo e colaborativo que usa a sensibilidade e o pensamento do designer para suprir as necessidades das pessoas não só com o que é tecnicamente visível, mas com uma estratégia de negócios viável. Tal como descrito na obra de um dos criadores do termo, o Design Thinking é uma “metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias” e se caracteriza pelas fases de imersão, definição de problema, ideação, prototipagem e teste.

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A proposta tem a pretensão de promover diálogos entre docentes e discentes e estimular a participação destes em processos avaliativos colaborativos das disciplinas. Também, pretende-se que o Núcleo promova a atualização docente e de materiais educativos que melhorem o ensino de segurança e a relação entre as categorias. É, por si só, um projeto vinculado a um programa de extensão que promove trocas de experiências entre diversas instituições de ensino superior e convida profissionais de diversas áreas para palestras e outros eventos e ações inspiradoras. Além disso, incentiva a pesquisa em metodologias ativas, novas ferramentas e recursos em utilização no ensino de segurança no Brasil. Como o Núcleo absorve muito das atividades do programa de extensão, assumindo ele próprio suas atividades, as reuniões realizadas pelo grupo de pesquisa, a fim de viabilizar projetos de pesquisa para produção de conhecimentos, fortalece a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. No que se refere ao ensino, há ações do LabQualiseg, tais como o Projeto de Ensino com alunos do Estágio Curricular IV sobre gestão em segurança do paciente e inovação (LQS - IDEIAS EM AÇÃO - Ensino em Saúde = 15 H MENSAIS X 9 MESES = 135H ANUAIS). Com relação à pesquisa, são realizadas pelo Grupo de Pesquisa Interdisciplinar CNPq reuniões científicas interdisciplinares para o desenvolvimento de estudos e pesquisa na área de qualidade em saúde e segurança do paciente (LQS - GEPI - LABINOVAÇÃO: 8H MENSAIS X 9MESES = 72H ANUAIS).

Produtos Acadêmicos

Gera Produtos:

Sim

Produtos:

Materiais educativos sobre segurança do paciente, tais como guias, vídeos, *podcasts*, entre outros, bem como o redesenho do *site* do programa com espaço para a divulgação de demais produtos.

Também gera como produtos oriundos da divulgação do Núcleo: evento de divulgação, *ebook* interativo sobre o Nits, vídeos curtos sobre as atividades dos eixos, artigos científicos

a serem disponibilizados *on-line* e o redesenho do *site* do LabQualiseg.

Descrição/Tiragem:

Para cada eixo serão desenvolvidas ações que poderão resultar em produtos, principalmente tendo em vista que a metodologia do *Design Thinking* prevê a elaboração de protótipos. Por sua natureza, não é possível definir previamente produtos ou tiragens.

Benefícios

Configuram-se como benefícios futuros:

- Aumento da taxa de satisfação dos discentes com o curso;
- Melhoria imediata e contínua na metodologia de ensino;
- Melhoria na relação do binômio docente-discente e
- Consequente melhoria do processo de ensino-aprendizagem, com impactos positivos para a formação acadêmica e atuação profissional.

Riscos

Entende-se como risco iminente a baixa adesão do público-alvo, razão pela qual o Nits preconiza o uso de linguagem simples, a fim de facilitar a comunicação, a acessibilidade e consequente adesão ao projeto.

Restrições

Podem ser impeditivos à implantação do Núcleo fatores políticos e/ou administrativos que o inviabilizem.

Custos

Alguns custos inicialmente previstos englobam a impressão de material de divulgação, custos fixos com espaço físico próprio e com capacitação em metodologias ativas e tecnologias educacionais.

2. Equipe de Execução

Docentes da UFF

Ana Karine Ramos Brum.

Discentes da UFF

Alunos de Graduação e Pós-graduação vinculados ao LabQualiseg e ao LabCocriar e outros que queiram colaborar com o programa de extensão.

Técnico-administrativo da UFF

Débora de Souza Aranha.

Outros membros internos da UFF

Docentes, discentes e técnicos-administrativos da EEAAC e de outros cursos da UFF, Coordenadores de cursos de Graduação e Pós-graduação da EEAAC e os Diretores da Escola e membros do LabQualiseg e do LabCocriar.

Outros membros externos a UFF

A convidar para eventos e participação como membro efetivo do LabQualiseg e do LabCocriar.

Coordenadora e Gestora:

Nome: Ana Karine Ramos Brum

Email: anakarinebrum@id.uff.br

Cronograma de Atividades**Atividades do EIXO 1:**

- Eventos (oficinas, cursos livres, palestras, *livecasts*, *workshops*) sobre o uso da Simulação Realística no ensino de segurança do paciente com convidados externos (evento de lançamento do Núcleo);
 - Papo Seguro: programa de entrevistas sobre o tema da segurança do paciente e inovação para o ensino do cuidado seguro;
 - Encontro anual do LabQualiseg, evento temático sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente ou assuntos emergentes.
-

Atividades do EIXO 2:

- Estruturação de uma rede de encontros via *Whatsapp* que integre professores das universidades públicas e privadas, com pessoas que trabalhem com ensino e metodologias ativas no ensino de enfermagem, incentivando a troca de experiências;
 - Minuto Seguro: relato de experiência de profissionais atuantes em aplicação de metodologias ativas no ensino de segurança. (vídeo como material educativo), apresentação de produto/serviço/premiações/pesquisas sobre segurança.
-

Atividades do EIXO 3:

- Acolhimento de novos docentes concursados (e/ou de docentes com mais tempo de atuação, mas com interesse em atualização), com apresentação das possibilidades de ensino com metodologias ativas;
 - Guia de cursos livres/gratuitos sobre metodologias ativas disponíveis *on-line*;
 - Diálogos com a direção da Escola e com os Departamentos, a fim de incentivar a participação docente nas atividades do Núcleo.
-

Atividades do EIXO 4:

- Mostra anual para compartilhamento de experiências internas, entre os períodos do curso, com o tema da segurança do paciente como elo transversal.
-

Atividades do EIXO 5:

- Reuniões ao final de cada período, com integração entre docentes e discentes (e técnicos-administrativos), em que fossem apresentados *feedbacks*, em um processo avaliativo colaborativo das disciplinas;
 - Uso de recursos de IA para planejamento coletivo de curso com inovação no ensino de segurança do paciente;
 - Planejamento inclusivo das ações do próprio Núcleo.
-

Atividades do EIXO 6: - Pesquisas contínuas sobre atualizações de metodologias ativas, aplicações no ensino de segurança para apresentação em relatório anual pelo Núcleo.

Atividades do EIXO 7:

- Elaborar materiais educacionais sobre segurança do paciente, com base em metodologias ativas;
- Criar *site* com sessões para armazenamento e interação social, com espaço para fórum e divulgação de notícias e produtos;
- Criar projeto visual para o *Instagram* com linha editorial e produção de conteúdo;
- Trabalhar o *Youtube* do LabQualiseg;
- Criar Tiktok institucional, com foco no ensino de segurança do paciente e linguagem compatível com o público;
- Criar LinkedIn para captação de docentes, com divulgação das ações em ensino de segurança do paciente;
- Elaborar/experimentar tecnologias educacionais digitais para o cuidado seguro.

Início: Jan/2024

Duração: 1 Ano

Responsável: Ana Karine Ramos Brum

Responsável	Atividade	2024											
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 1: Evento de lançamento do Núcleo	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 1: Papo Seguro (1x/mês)	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 1: Encontro anual do LabQualiseg	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 2: Estruturar rede de encontros via Whatsapp	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 2: Minuto Seguro (+ de 1x/mês)	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 3: Acolhimento docente	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 3: Elaboração de guia de cursos livres	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 4: Mostra anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 5: Reunião de feedback	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 5: Uso de IA para plano de curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 5: Diálogos com direção e departamentos	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 6: Pesquisas contínuas	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Elaboração de materiais educacionais	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Criação do site do LQS	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Criação de projeto visual p/ instagram	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Criação de tiktok	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Criação de LinkedIn	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Ana Karine Ramos Brum	EIXO 7: Atualização do canal do Youtube	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

, 18/12/2023

Local

Ana Karine Ramos Brum
Coordenadora